

Le rôle de la stratégie publicitaire et son influence sur le consommateur

BAHIANI Walid

Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Algérie
douaneinc@hotmail.fr

MILOUDI Mohamed Karim

Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Algérie
Miloudi.karim@yahoo.fr

The role of advertising strategy and its influence on the consumer

BAHIANI Walid

School of Higher Commercial Studies, Algeria

MILOUDI Mohamed Karim

School of Higher Commercial Studies, Algeria

Résumé:

L'objet de notre étude qui est la publicité, nous nous sommes intéressés aux spots publicitaires Algériens, leur évolution et leur diversification nous ont poussés à en savoir plus sur leur mise en œuvre, sur l'effort de réflexion qui est fait au niveau de la stratégie publicitaire télévisuelle et surtout sur leur impact quant au comportement du consommateur Algérien.

Mots clés: La publicité, la stratégie publicitaire, consommateur.

Abstract:

The object of our study which is advertising, we were interested in Algerian advertising spots, their evolution and their diversification pushed us to know more about their implementation, about the effort of reflection which is made at the level of television advertising strategy and especially on their impact on the behavior of the Algerian consumer.

Keywords: Advertising, advertising strategy, consumer.

JEL Classification Codes : M31.

Introduction :

De nos jours, l'entreprise devient de plus en plus communicante car elle investit davantage dans le marketing et la communication. Elle ne cesse de faire valoir les nouvelles exigences du marché en tenant à l'écouter attentivement et en permanence, surtout sur les aspects liées aux façonnements du comportement du consommateur, et d'investir ainsi dans la construction de l'image de la communication commerciale et des processus publicitaires.

De plus, ce sujet est au cœur même du Marketing moderne, car il permet à l'entreprise Algérienne de mieux connaître, se positionner et se faire valoir dans un marché en provoquant le consommateur et en communiquant avec lui à travers des efforts d'innovation dans ce sens.

Partant de là, notre travail de recherche sera articulé autour d'une problématique principale :

Quel est le rôle de la stratégie publicitaire et son influence sur le consommateur ?

I- la stratégie publicitaire télévisuelle

Pour réaliser une bonne publicité télévisuelle, tout est important : la connaissance du marché, le choix des cibles, celui des médias etc... Mais ce qui reste essentiel, central et déterminant c'est bien sur la qualité du message, car c'est ce qui explique le plus difficilement en publicité.

Le processus publicitaire fait appel à l'imagination, au conformisme, à l'intuition, à l'esthétique, à la sensibilité et l'élan novateur.

La première phase de la stratégie publicitaire est bien la conception publicitaire qui va du problème posé par l'annonceur au projet d'annonce.

La deuxième phase est celle de la création publicitaire proprement dite.

La troisième et la quatrième phase concernent consécutivement l'exécution et la réalisation d'un spot publicitaire télévisuel.

Quant à la dernière phase, c'est le contrôle de l'efficacité publicitaire.

1. la conception publicitaire

Cette étape consiste à étudier le marché et avoir plus d'informations sur l'entreprise et ses besoins de communication, c'est ainsi le choix de la stratégie préalable à la création publicitaire, c'est ce qu'on appelle dans le domaine publicitaire « **le Brief annonceur** ».

Ce dernier reflète tous ce qui se passe chez l'annonceur. Dans ce brief, l'annonceur fixe l'orientation de sa campagne publicitaire en précisant : ⁽¹⁾

- Le problème de communication à résoudre (contexte stratégique);
- La cible publicitaire ;
- Les objectifs publicitaires qui sont formulés en termes d'effets attendus de la campagne sur la cible visée ;
- Le positionnement voulu du produit / personnalité de la marque ;
- Les moyens et les délais convenables y compris la détermination du budget publicitaire.

Une fois que l'annonceur a posé le problème concernant son produit objet de la publicité, l'agence de publicité reformule et réorganise toutes ces données d'une façon synthétisée et élabore le message publicitaire à l'aide des plateformes créatives qui guident le choix du message sur le fond et non pas la forme.

Lancée par l'entreprise PROCTER and GAMBLE aux Etats Unis dans les années 1950, « la copie stratégie » fait partie de ces plateformes créatives.

Considérée comme « *Un document synthétique par lequel les stratèges de l'agence de publicité définissent avec l'accord de l'annonceur le cadre dans lequel sera effectué le travail créatif* »

publicitaire »⁽²⁾, la copie stratégie qui doit être imaginaire, originale, compréhensive et adaptée à la cible visée comprend les rubriques suivantes :

- La promesse (appelée l'axe publicitaire) ;
- La preuve (support de la promesse) : elle illustre et justifie la promesse pour la rendre crédible ;
- Le bénéficiaire consommateur : c'est l'avantage que va retirer le consommateur de la promesse de produit ;
- L'ambiance (le Ton) : correspond à l'atmosphère du message publicitaire comme le style, le décor, types de personnages, etc.

2. La création publicitaire :

Le travail publicitaire va être poursuivi par une deuxième équipe de professionnels, ce sont « les créatifs de l'agence » qui vont créer les projets de campagne en analysant l'ensemble des éléments essentiels de la création publicitaire qui concernent :

2-1- Le choix de l'axe publicitaire :

Les auteurs comme BALLOFET et CODERRE⁽³⁾ retiennent quatre types d'axe publicitaire : l'axe rationnel qui met l'accent sur les attributs du produit ou sur ses bénéfices en utilisant des arguments et des preuves objectifs, l'axe émotionnel qui utilise les émotions et les intérêts des individus pour les persuader, la pub axée sur la peur qui vise à engendrer une réaction émotionnelle afin que l'individu soit poussé à éloigner la menace, et enfin la pub humoristique qui est plus efficace dans la publicité des produits à faible implication qui s'adresse aux sentiments.

2-2- Le concept créatif (concept d'évocation) :

« *C'est la traduction créative de l'axe publicitaire ; il matérialise, concrétise et crédibilise l'axe* »⁽⁴⁾. Autrement dit, la création du concept consiste à trouver l'idée permettant de faire savoir au consommateur quels sont les avantages du produit.

2-3- La construction du manifeste publicitaire :

Le manifeste se traduit par l'annonce définitive. Il doit répondre à une triple condition :⁽⁵⁾ la force de la communication, la vitesse de la communication et la convergence de la dénotation/connotation (entre ce que le manifeste publicitaire communique et ce qu'il montre par la tonalité esthétique, culturelle et morale).

2-4- La conception du projet créatif :

Le créatif de l'agence doit essayer de construire une bonne proposition publicitaire (avoir une idée forte, originale, séduire et plaire).

Par la suite et après réflexion, il va matérialiser ses idées sur plusieurs roughs, de sorte que l'agence puisse choisir celui qui semble le plus correspondant aux attentes de l'annonceur et à la plate-forme créative (copie – stratégie).

Une fois que les deux ou les trois meilleurs roughs choisis, le créatif de l'agence conçoit ce qu'on appelle un story board qui est une succession de maquettes présentant les différents plans du spot publicitaire⁽⁶⁾.

3. la Construction et l'exécution d'un spot publicitaire :

L'impact d'une stratégie publicitaire ne dépend pas seulement du contenu du message, mais également de sa forme. On parle alors des éléments constituant un spot publicitaire télévisuel.

En effet, L'univers d'un spot publicitaire télévisuel se structure généralement selon deux séries de critères :⁽⁷⁾ les mécanismes de communication et les vecteurs de communication.

Les premières séries de critères concernent les différentes façons de présenter et de mettre en scène un spot publicitaire. Ils peuvent se répertorier comme suit : (problème/ démonstration, comparaison, argumentation, mise en scène des satisfactions, ambiance de l'univers de la marque).

Alors que les deuxièmes séries de critères sont les éléments physiques qui vont porter le message en mettant en œuvre les mécanismes abstraits exposés précédemment. Ils concernent notamment le style d'exécution qui peut prendre différentes formes tels que : (scénario réel, produit qui raconte sa propre histoire, slogan musical, personnage symbole, preuve scientifique, témoignage, scénario irréel...etc.)

Ensuite, il faut choisir un Ton qui doit être humoristique ou émotionnel provoquant une bonne mémorisation à force de répétition.

De plus, le timing comme variable stratégique de la publicité télévisée joue un rôle important dans la compréhension du message, c'est pourquoi le management du temps traite des questions importantes comme : la longueur en secondes ou fractions de secondes à allouer à chaque plan, le moment de l'apparition du produit, le temps à consacrer à la conclusion...etc.

Enfin, la musique comme dernier élément d'un spot publicitaire télévisuel, peut prendre selon VIRGIN et BARNIER, Henri JOANI⁽⁸⁾ diverses formes : soit « une musique toile de fond » qui donne la couleur affective du message (romantisme, anxiété...), soit une musique porteuse de textes et des paroles ou bien une musique signature qui assure une identification immédiate de la marque.

4. la réalisation d'un spot publicitaire télévisuel :

C'est la quatrième phase de la stratégie publicitaire, elle comprend les opérations qui font passer du stade « projet » (story-board) au stade réalisation définitive (copie O) prête pour la reproduction en autant de copies du film qu'il faudra.

Selon le « Publicitor »⁽⁹⁾, la production d'un film publicitaire télévisuel comporte 02 principaux types d'opérations :

- La préparation du film et le tournage proprement dit (tous ce qui concerne la réservation du studio, le décor, recherche des acteurs, accessoires, réalisation des costumes, découpage du film) ;
- Le montage et, le cas échéant, les opérations de post production faites sur le film (truquages, passage à l'antenne...etc.).

5. le Contrôle de l'efficacité publicitaire :

Aujourd'hui, il ne suffit pas de créer des messages publicitaires mais il faut aussi les contrôler et les mesurer. L'évaluation d'une campagne publicitaire télévisuelle peut se faire selon 02 optiques :⁽¹⁰⁾

1- On peut, en premier lieu se demander si et de quelle manière la campagne a été remarquée et perçue par les personnes de la cible visée ; cette optique est appelée « *la mesure de la perception ou de l'impact* ». Les principales méthodes par lesquelles il est possible de mesurer l'impact d'un spot publicitaire, sont les pré-tests et les post-tests.

Les pré-tests sont des outils d'aide à la création qui permettent de : vérifier l'adéquation entre les objectifs initiaux du briefing et la copie stratégie réalisée, valider un concept ou un axe et améliorer la création en recueillant les réactions des consommateurs sur le projet de message. Les techniques les plus utilisées dans les pré-tests sont celles fondées sur l'enquête et les techniques de laboratoires à partir de mesures psychologiques.

Tandis que les post-tests sont destinés à évaluer la campagne publicitaire à posteriori, dans des délais souvent très courts après la diffusion des messages, et se font sur des indicateurs standardisés qui vont porter sur les trois niveaux cognitif, affectif et conatif :⁽¹¹⁾

- Dans le niveau cognitif, on parvient à apprécier l'impact d'une publicité et on appréhende la notoriété d'un produit ;

- Dans le niveau affectif qui concerne les sentiments, on mesure: l'image du produit/ de la marque, le score d'attribution, le score d'agrément et le score d'incitation d'achat ;

- En étudiant le niveau conatif, on parvient à analyser les ventes d'une entreprise en observant : la progression de ces ventes, la demande consommateurs, les taux de pénétration de la marque considérée et ceux des marques concurrentes.

2)- On peut en second lieu, essayer d'évaluer le degré auquel la campagne a atteint ses objectifs, c'est-à-dire « *la mesure de l'efficacité proprement dite* ». Il faut donc chercher à savoir si les changements souhaités (changements de notoriété, d'image, d'attitude ou de comportement) se sont effectivement produits.

Les méthodes les plus utilisées pour mesurer la réalisation de ces objectifs sont les enquêtes avant-après la campagne et le tracking.

II- le comportement du consommateur :

Pour l'entreprise et ses partenaires, l'étude de la publicité ne se limite pas aux choix des médias et la bonne stratégie publicitaire mais englobe l'observation des comportements, leurs explications et leurs compréhensions avec la finalité de parvenir à influencer ces comportements.

1. Qu'est-ce que le comportement du consommateur ?

Le comportement du consommateur se définit comme étant : « *l'ensemble des actes des individus directement liés à l'achat et l'utilisation des biens économiques ou de services ; ceci en englobant les processus de décision qui précèdent et déterminent les actes* »⁽¹²⁾

D'après Lambin et collaborateurs (2005), le comportement du consommateur est « *l'ensemble des actes des individus directement reliés à l'achat et à l'utilisation de biens économiques et de services. Ceci englobant un processus de décision qui précède et détermine ces actes* »⁽¹³⁾

Les enseignements suivants sont à extraire de ces définitions :

- Quand on parle des « actes des individus », il ne s'agit pas que de l'achat : la réponse de non achat en fait également partie ;
- Le comportement du consommateur concerne les biens économiques et les services, en d'autres termes : les produits tangibles et non tangibles (services) ;
- Il faut également faire la différence entre « les acheteurs » et les « consommateurs » ;
- chaque acte de consommateur constitue l'aboutissement d'un processus de décision.

2. Pourquoi étudier le comportement du consommateur :

L'étude du comportement du consommateur est indispensable pour atteindre les objectifs de l'organisation. Avant même de mettre un produit ou un service sur un marché, les gestionnaires doivent s'informer sur les besoins et désirs des consommateurs et concevoir le produit ou le service en fonction de ces besoins. En conséquence, l'information recueillie sur les attitudes, les perceptions, les habitudes, et le profil des consommateurs leur permet d'élaborer des stratégies efficaces de mise en marché.

C'est pourquoi **le comportement du consommateur doit être une discipline appliquée** : la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'économie et la communication ont un apport significatif à la compréhension du comportement du consommateur⁽¹⁴⁾.

3. Les facteurs explicatifs du comportement du consommateur :

Selon BERNARD DUBOIS, il existe trois niveaux explicatifs du comportement du consommateur :⁽¹⁵⁾ les caractéristiques individuelles de l'acheteur, le microcosme social et le contexte sociodémographique.

Le premier niveau concerne l'acheteur lui-même, ce sont des facteurs qui lui sont internes.

Le deuxième et le troisième niveau représentent l'environnement externe de l'individu, aussi bien social que culturel.

3.1. Les facteurs individuels explicatifs du comportement du consommateur :

Ils sont nommés ainsi parce qu'ils sont internes et propres à chaque individu, influençant son comportement lors de son processus de décision concernant l'acquisition de biens et services.

Les premiers facteurs concernent **les besoins et les motivations** :

Il existe plusieurs typologies pour classer les besoins, les plus courantes sont celles qui ont été élaborées par Murray en 1938 puis par Maslow en 1943 connue sous l'appellation « pyramide des besoins ». Quant aux motivations, elles peuvent être de nature hédonistes dont le besoin est de se faire plaisir, oblatives dans le désir de donner quelque chose aux autres (ses proches) ou d'auto-expressions qui trouvent leur origine dans le besoin qu'a chacun de nous d'exprimer qu'il est.

Ainsi, les consommateurs ne sont pas tous pareillement motivés, **le concept d'implication** quant à lui étudie l'intensité de ces motivations et l'intérêt porté vers une catégorie de produit ou service. L'implication peut être par conséquent forte ou faible comme elle peut être cognitive ou affective.

Ensuite, ce consommateur acquiert un produit ou un service en fonction de sa nature et donc de la façon dont il le perçoit, c'est ce qu'on appelle **le processus perceptuel** qui est décomposé lui-même en deux phases :

La sensation de nature différentielle et l'interprétation correspondant à un processus mental consistant à analyser les symboles, les informations et les messages qui sont par la suite codées pour le stockage, et décodées pour être utilisés dans la prise de décision d'achat. Ce mécanisme est appelé **la mémorisation**.

Aujourd'hui, les consommateurs tentent de choisir les marques qui ont une personnalité correspondante aussi à leur **personnalité**. Cette dernière représente « *l'ensemble des traits d'un individu qui le feront penser et agir dans un sens déterminé face à une situation donnée, et qui le différencie ainsi des autres individus* »⁽¹⁶⁾. Ces traits s'expriment sous la forme de confiance en soi, autonomie, impulsivité, créativité...etc.

Karen HORNEY a établi une typologie des personnalités et propose sept (07) profils tels que :⁽¹⁷⁾ Le complaisant, l'agressif, le battant, le militant, le dévoué, le roublard et le soumis.

Enfin **l'attitude** comme un dernier facteur individuel clés et explicatif du comportement du consommateur, est définie comme étant « *une prédisposition apprise à répondre de façon constante (répétitive et cohérente dans le temps) favorablement ou défavorablement à l'égard d'un objet donné* »¹⁸⁾

La dimension de l'attitude oppose deux (02) visions : une vision purement affective et une vision à trois composantes :

- La composante cognitive : elle rassemble les connaissances et les croyances liées à l'objet considéré, en d'autres termes, ce que sait le consommateur d'une marque ;
- La composante affective : elle représente l'évaluation d'une marque au travers des sentiments et des émotions que lui porte le consommateur ;
- La composante conative : elle concerne l'achat affectif.

3.2. Les influences environnementales sur le comportement :

Le consommateur subit une influence permanente de l'environnement dans lequel il se trouve, on parle alors des principaux facteurs sociaux et culturels et leur impact sur la décision d'achat. Ils sont présentés dans les paragraphes ci-dessous.

3.2.1. La culture / sous-culture :

L'apparition des différents courants de recherche dans le **domaine culturel**, nous ont permis de dégager trois approches principales pour opérationnaliser la culture en marketing.

Il s'agit de l'étude de **la culture** à travers ⁽¹⁹⁾ :

Les liens de la communication qui relient et perpétuent un système culturel (tels que la langue), les aspects matériels de la culture (tels que les symboles, les rites et les artefacts) et les éléments abstraits ou intangibles de la culture (tels que les croyances et les systèmes de valeurs). Il existe encore de grandes différences culturelles entre les groupes ethniques à l'intérieur d'une même société, c'est ce qu'on appelle « **les sous-cultures** ».

3.2.2. Les groupes de référence :

Considérés comme « *l'ensemble de tous les groupes ayant une influence directe ou non sur les attitudes, les valeurs, les normes et le comportement d'achat d'un individu* » ⁽²⁰⁾.

Ces groupes peuvent agir de deux façons pour influencer les consommateurs : soit par l'influence d'identification où l'individu affirme son identité à travers son affiliation sociale soit par l'influence normative ; c'est en punissant ou en récompensant les comportements déviants ou conformes à la norme que le groupe peut influencer la façon d'agir des individus qui souhaitent faire partie de ce groupe.

3.2.3. La famille :

« *La personnalité et les attitudes de chaque membre de la famille, lors d'une prise de décision d'achat, sont influencées par la cellule familiale d'origine (père, mère, frères) ou par la cellule familiale nucléaire (père, mère, enfants), et cette influence varie selon la nature du produit* » ⁽²¹⁾.

Ainsi, celui qui achète n'est pas forcément celui qui a pris la décision d'achat : ⁽²²⁾ le rôle des membres de la famille est différent qu'on est veilleur, informateur, prescripteur, décideur, acheteur ou consommateur (utilisateur).

De plus, comme pour le produit ; la famille a un cycle de vie, les phases de cycle de vie vont du jeune célibataire jusqu'à vieillesse en passant par le mariage et la naissance de l'enfant.

Les besoins et les comportements d'achat sont donc différents dans chacune de ces étapes.

3.2.4. Le style de vie et les valeurs :

Le style de vie d'un consommateur se concrétise par des habitudes compatibles avec ses besoins et ses valeurs. Le consommateur modifiera son style de vie de façon à pouvoir maintenir une certaine compatibilité entre sa personnalité et un nouvel ensemble de valeurs apparues à la suite de changements survenus dans des facteurs environnementaux.

Ces valeurs peuvent être manifestées à travers : les relations interpersonnelles (sens d'appartenance...), les facteurs personnelles (respect de soi, l'épanouissement personnel) ou les situations et les circonstances personnelles (sens d'accomplissement, sécurité, excitation, la joie de la vie).

3.2.5. Les classes sociales :

Les travaux effectués ⁽²³⁾ en comportement du consommateur font ressortir clairement le lien entre la classe sociale et l'adoption de valeurs, de style de vie et de modes de comportement spécifiques reliés à l'extravagance et à la compensation grâce à l'achat de certains produits.

Il existe certaines différences entre différentes classes :

Les membres de la classe située au sommet de la hiérarchie sociale par exemple, chercheront la discrétion en évitant les achats extravagants puisqu'ils sont connus et n'ont pas besoin d'affirmer leur statut social auprès des autres contrairement à la classe moyenne élevée qui privilégie souvent des valeurs liées à l'autoréalisation et au respect des autres.

Tandis que le groupe situé entre les niveaux moyens et bas, privilégiera des valeurs liées à la sécurité et investira dans l'épargne et dans des moyens de divertissement tels que la TV. Alors que le dernier groupe situé en bas de l'échelle sociale aura un comportement marginal qui consiste à vivre au jour en se livrant à des dépenses non réfléchies et à des achats impulsifs.

4. Typologie des processus de décision du consommateur :

Le processus de prise de décision du consommateur est généralement représenté sous la forme d'un enchaînement de cinq phases ⁽²⁴⁾: la reconnaissance du besoin, la recherche d'informations, l'évaluation des alternatives, la prise de décision et l'évaluation post-achat.

Cependant, La littérature marketing distingue plusieurs types de processus de décision. Howard et Sheth ⁽²⁵⁾ distinguent quatre processus différents selon le degré d'implication du consommateur et les différences perçues par lui-même entre les marques concurrentes. Ils distinguent également 02 niveaux d'implication : le niveau *d'implication élevé* et le niveau *d'implication faible*, comme suit :

Tableau N° 01 : les processus décisionnels du consommateur :

	Implication élevé	Implication faible
Différences significatives entre les marques concurrentes	Décision complexe	Décision marquée par la recherche de variétés
Aucune différence perçue entre les marques concurrentes	Décision visant à réduire la dissonance cognitive	Décision correspondant à l'inertie

Source : Howard, J.A. et J.N. Sheth, " *Théories du comportement de l'acheteur* ", Encyclopédie du Marketing, 2004, Vol 1-71 C.

4.1. Le processus de décision complexe :

Il correspond au processus général d'achat et se caractérise par ce qui se passe dans le domaine du traitement de l'information par le consommateur où il développe des attitudes avant de passer à l'acte d'achat.

4.2. Le processus de décision correspondant à l'inertie :

Ce processus correspond en quelque sorte à l'achat régulier d'une même marque sans attitude favorable à l'égard de cette marque, sans même une formation d'attitude.

4.3. Le Processus de décision marqué par la recherche de variétés :

On peut distinguer ici 04 types de décisions d'achat selon le type de produit acheté :

L'achat réfléchi où le consommateur se consacre plus de temps pour comparer les différentes marques et les caractéristiques de chacune (exemple : l'achat d'une voiture) ;

L'achat courant correspond aux produits achetés quotidiennement sans recherche d'information ou de réflexion (comme l'achat d'un journal) ;

L'achat impulsif s'effectue sans planification antérieure et la décision est prise immédiatement par le consommateur au premier contact avec le produit ;

L'achat spécialisé effectué par des consommateurs spécialisés qui connaissent dans ce domaine des produits spécialisés (exemple: machine industriel).

4.4. Le processus de décision visant à réduire la dissonance cognitive :

Ce processus correspond à une forte implication du consommateur, tandis qu'il ne perçoit pas de différences significatives entre les marques. La décision et le comportement échapperont généralement à l'influence de facteurs cognitifs et donc affectifs.

En revanche, une fois l'achat effectué, le consommateur cherchera à retirer de ce comportement des informations qu'il utilisera pour préparer des décisions ultérieures en recourant notamment à des mécanismes de réduction de dissonances.

III- Etude de la création du spot publicitaire télévisuel, Cas du produit « ECRAN TOTAL » de l'entreprise VENUS SAPECO :

Nous allons suivre dans ce chapitre une démarche qui consiste à analyser les différentes actions de réflexion entrepris par l'annonceur VENUS et son agence de communication (2Hémisphères) pour la création de spot publicitaire télévisuel du produit « ECRAN TOTAL » à travers l'analyse du Brief annonceur et l'utilisation d'une grille d'évaluation pour l'analyse de la création proprement dite. Commençons d'abord par présenter notre entreprise d'accueil « VENUS SAPECO ».

1. Présentation de l'entreprise VENUS

La SARL « LABORATOIRES VENUS – S.A.P.E.C.O. » (Société Algérienne de produits d'entretien et cosmétiques) est une société industrielle au capital social de 603574169,05 DA. Créée en 1981, son capital est entièrement détenu par la famille.

Soucieux de poursuivre leur développement, ils ont procédé à l'installation de leur nouvelle unité d'Ouled Yaich (BLIDA) et en même temps du siège en 1990.

A l'origine, elle ne fabriquait et ne commercialisait que du cirage sous licence à partir d'une formule allemande. Cette activité a été quasi unique pendant environ trois ans.

Son activité initiale a rapidement évolué, elle fabrique et vend aujourd'hui des cosmétiques, des produits capillaires et, depuis peu des parfums.

➤ **Marché Actifs :**

VENUS est le **leader** des cosmétiques algériens avec une couverture de **85 % du marché**, elle compte aujourd'hui consolider cette place en Algérie et toucher de plus le marché magrébine. ⁽²⁶⁾

➤ **Les produits de l'entreprise (segments) :**

Les activités de l'entreprise concernent la fabrication de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (Gamme actuelle de produits) à savoir :

- **Segment Soins Capillaires (part de marché 70%) :**

Variété de shampoing à usage familial (Shampoing 2 en 1, Shampoing « Iliov », Shampoing à usage fréquent) / Crème coiffante à l'huile de germe de blé / laque capillaire « coiffix ».

- **Segment Soins Dermique (part de marché 51%) :**

03 variétés Ecran Total avec 3 degrés (25, 40, 60), Crème anti rides, Crème de jour hydratant, Gel amincissant, Crème dépilatoire à l'huile d'amande douce.

- **Segment Soins dentaires (part de marché 35%) :**

Dentifrice 3 en 1, Dentifrice au fluor, Dentifrice 3en 1 Dantomint.

- **Segment Sticks et Déodorants / Eaux de toilette (part de marché 56%) :**

After Shave, Eau de Cologne, Eau de toilette bébé, Lait de toilette bébé à l'huile d'amande. , Variété de Déo Roll On, Variété de Déodorant 200ml et 75 ml pour femmes, Déodorant hommes, Ligne masculine « Bronx ».

➤ **Effectifs :**

280 agents permanents dont 75 entre ingénieurs et cadres.

2. Analyse du Brief annonceur :

Nous allons tenter d'analyser dans ce qui suit la démarche de l'annonceur VENUS pour sa nouvelle campagne publicitaire télévisuelle du produit « ECRAN TOTAL » en se basant sur les rubriques importantes du briefing ⁽²⁷⁾.

En effet, nous avons constaté que l'annonceur VENUS a suivi une démarche de réflexion méthodique et adéquate, car il a pris en considération quelques éléments nécessaires à la création publicitaire tels que :

- La transmission de toutes les informations concernant le produit (objet de la campagne), le marché et la concurrence à son agence de communication 2Hémisphères.

- La détermination d'un bon positionnement pour le produit « Ecran Total » : 100% naturel, plus de vitamines, pureté, Protection efficace et durable de peau la plus vulnérable en différents degrés « 25, 40, 60 » sans effets secondaires.

- La formulation des objectifs de communication à savoir :

- Faire connaître le nouveau produit ECRAN TOTAL et véhiculer son positionnement : (Objectif cognitif) ;

- Répétition et bonne répartition du spot sur les écrans (objectif affectif) ;

- Sensibiliser et pousser à l'acte les prescripteurs (amis, époux, famille ...) qui parleraient de l'ECRAN TOTAL au concerné, voir qui va l'offrir le produit (objectif conatif).

- La détermination de la cible de communication :

Cible générale → hommes et femmes de toute CSP ;

Cœur de la cible → les femmes modernes de toutes tranches d'âge ayant la peau sensible.

Cependant, ils existent quelques points d'insuffisances dans ce brief annonceur, concernant:

Les objectifs Marketing :

L'annonceur privilégie les objectifs financiers et commerciaux aux objectifs Marketing (atteindre 100.000 unités avant la fin de 2017, soit 60% de ses capacités de production).

L'annonceur ne donne pas d'objectif de part de marché et ce à cause de l'absence d'estimation générale (ventes des concurrents, tendances) sur le marché des cosmétiques en Algérie.

Le budget de communication :

Le budget initialement fixé aléatoirement à 10% est estimé insuffisant par l'agence pour une couverture optimale par les 03 médias (TV, Radio, Presse) comme le veut l'annonceur.

Sur les conseils de l'agence, l'annonceur a revu à la hausse le budget octroyé en prenant en considération deux points :

- Premièrement, l'importante audience accordée au produit durant les mois d'été (estivale) ;

- Deuxièmement, l'importance de l'accompagnement du produit toujours en phase de lancement par une campagne publicitaire agressive.

VENUS décide donc d'augmenter de 15% le budget de communication c'est-à-dire, de 8.980.000 DA à 11.945.028 DA.

Les délais de réalisation de la campagne :

La création et la réalisation d'une campagne dure en moyenne de deux à trois mois.

Dans le cas de la campagne « ECRAN TOTAL », nous sommes déjà à mi-mai et l'annonceur exige de débiter la campagne au plus tard le 05 juin avant l'ouverture de la période estivale (été).

Les délais fixés par l'annonceur sont très courts d'autant plus que l'annonceur souhaite gérer lui-même la réalisation du spot publicitaire ce qui lui prendra plus de temps qu'il en aurait fallu à l'agence.

Le délai de réalisation de la campagne publicitaire a été une contrainte non négligeable dans la qualité de la création.

3. Evaluation de la création du spot publicitaire « Ecran Total Venus » :

Les critères de jugement de la création publicitaire proprement dite du spot produit « Ecran Total » peuvent être rangés en trois catégories : ⁽²⁸⁾

- La conformité à la copy strategy ;
- Les qualités de communication ;
- l'exécution et la réalisation de la campagne.

Nous avons essayé de regrouper dans ce qui suit (sous forme d'un tableau) toutes les observations et les constats en s'inspirant de la grille d'analyse de la création publicitaire de Philippe VILLEMUS qui est composée de questions correspondantes à différents critères cités ci-dessus.

Tableau N° 02 : La grille d'évaluation de la création publicitaire du spot « Ecran Total Venus » :

Questions	OUI	NON
Critères stratégiques :		
Est-ce que l'agence avait une bonne connaissance du marché et des consommateurs de l'entreprise Venus (réflexion stratégique) ?	×	
Est-ce que la cible visée correspond à la cible déterminée dans la copy strategy ?	×	
Est-ce que le message correspond aux objectifs de communication fixés par l'annonceur ?	×	
Est-ce que la création communique le bénéfice consommateur défini dans la copy strategy ?	×	
Le bénéfice consommateur est-il : • Suggéré • Argumenté	×	×
Est-ce que la création respecte le ton recherché ?	×	
Le message peut-il être décliné dans d'autres médias ?	×	
Critères de communication :		
Est-ce que le message du spot est compréhensible ?	×	
Est-ce que le message est fort et attire l'attention ?		×
L'annonce délivre-t-elle immédiatement l'essentiel du message ?		×
Est-ce que l'idée de vente est unique ?	×	
Est-ce que l'idée est mémorisable ?		×
Est-ce que l'idée est originale ?		×
Critères d'exécution et de réalisation		
Est-ce que la réalisation respecte les préconisations de la création concernant :		
• La musique		×
• La qualité d'image	×	
• Le décor		×
L'exécution est-elle bien en rapport avec le produit dont on parle ?	×	

Est-ce que les délais sont suffisants pour la production du spot ?		×
Est-ce que les personnages interprètent bien leurs rôles ?	×	
La signature du spot met-elle en avant :		
<ul style="list-style-type: none"> • Un seul attribut produit • Plus d'un attribut produit 	×	

Source : Philippe VILLEMUS, « *comment juger la création publicitaire : stratégie et Méthode* », Les éditions d'organisation, Paris, 1997, P.127 (Tableau adapté et modifié par nous-mêmes).

Commentaires sur les rubriques :

- **Concernant les critères stratégiques :**

L'agence 2Hémisphères a respecté une bonne démarche de création (bonne réflexion stratégique) du fait de son expérience et de sa bonne connaissance du marché du cosmétique, de plus elle ne s'est pas contentée des informations fournies par son annonceur mais elle a même fait une recherche supplémentaire sur lui et sur son environnement, ce qui a permis de donner une valeur ajoutée et a facilité par la suite le processus créatif du spot.

D'une façon générale le spot publicitaire de « ECRAN TOTAL » répond à des critères stratégiques (Ces derniers correspondent tout à fait à la copy stratégie) comme **la cible de communication** : le spot montre une jeune femme qui représente la cible principale de l'annonceur, ce qui permet aux destinataires (femmes) de comprendre ce que ce spot veut leur transmettre comme message à travers ce personnage, surtout par l'utilisation des visuels et des mots qui sont adaptés à leur culture.

Le spot correspond aussi aux objectifs publicitaires établis et principalement à l'objectif d'information. En effet, L'annonceur a fixé des objectifs de communication cognitifs (faire connaître le produit), affectifs (répétition et bonne répartition du spot sur les écrans), conatifs (en poussant les prescripteurs à offrir le produit au concerné).

Nous avons constaté ainsi que le bénéfice consommateur et la promesse sont bien intégrés dans la création en illustrant le bonheur et la joie de la jeune femme d'avoir satisfait son besoin et de retrouver un produit assez efficace pour la santé et la jeunesse de sa peau (présence du sentiment de la douceur de la peau après l'avoir touchée).

Le Ton du spot est convivial et chaleureux inspirant de la jeunesse où on trouve tous les collègues heureux, satisfaits et souriants, ce qui correspond tout à fait à la copy strategy.

De plus Les éléments du bien-être sont mentionnés car le bénéfice consommateur est argumenté et non pas suggéré, ce choix a été fait par l'annonceur, voulant attirer et non choquer.

Enfin pour ce qui est la déclinaison, nous pouvons dire que le concept publicitaire proposé est susceptible d'être décliné dans d'autres médias, c'est ce qui est le cas dans le calendrier de diffusion du spot « Ecran Total » où on a constaté l'insertion du spot dans les trois médias (TV, radio et presse) à condition de conserver la même idée et le même concept tout en adaptant l'expression et la présentation selon la spécificité technique de ces médias.

- **Concernant les critères de communication :**

Nous avons constaté que l'annonce est compréhensible mais elle ne communique pas immédiatement l'essentiel du message vu qu'elle a commencé par exposer la problématique, après la solution (proposition d'utilisation de l'ECRAN TOTAL par la collègue) et enfin le résultat (efficacité de produit, bonheur et satisfaction).

Nous pensons ainsi que le message est assez clair mais il ne provoque aucune attention particulière qui suscitera un étonnement chez les consommateurs notamment par son originalité et la surprise qu'il provoque qui ne sont pas perçus dans ce spot, ce qui aurait pu augmenter sa force.

De plus, l'idée n'est pas vraiment forte pour être mémorisable surtout pour ce qui est des caractéristiques du produit et l'explication du processus de protection où on ne trouve pas des vrais caractéristiques distinctives et attirantes, cependant le slogan et la marque peuvent être retenus facilement par les consommateurs, cela revient à la notoriété et à la bonne image de marque de l'entreprise VENUS.

Enfin pour ce qui est de l'idée de vente, elle est unique et visuelle mais pas vraiment originale car nous remarquons que le concept publicitaire de l'Ecran Total est déjà utilisé par d'autres entreprises cosmétiques dans des chaînes étrangères, donc l'idée peut facilement être reprise par n'importe quel concurrent

• **Concernant les critères d'exécution et de réalisation :**

Malgré l'insistance de l'agence pour assurer la maîtrise d'œuvre de la réalisation du spot télévisuel, l'annonceur pour raison de restriction budgétaire, a assumé lui-même cette maîtrise d'œuvre en déboursant 500 000 DA pour le tournage et le montage du spot.

Pour le spot ECRAN TOTAL, les créatifs voulaient que le tournage se déroule dans un cadre estivale (plage, piscine) et ce pour :

- Donner plus d'intérêt d'utilisation, valoriser le produit par rapport à son environnement.
- Donner un cachet d'authenticité au spot.
- Correspondre au ton convivial et amical de la création.

Mais L'annonceur n'en a pas tenu compte et le tournage s'est fait dans un lieu de travail (bureau de travail) sous une fenêtre vitrer dont le toit qui laisse passer les rayons de soleil, cela revient d'après les spécialistes au budget insuffisant de l'annonceur (500 000DA) et au délai de réalisation qui a été très court ce qui ne leur ont pas permis de bien gérer la réalisation.

En ce qui concerne la musique du spot, on peut dire qu'elle ne reflète pas bien l'atmosphère et l'ambiance, puis qu'elle n'était pas présente tous au long du spot, alors qu'une musique Algérienne douce et moderne aurait pu être plus adaptable.

D'autre part, le choix des personnages s'est fait sur des femmes presque de même âge (entre 24 et 32 ans) ce qui peut décrédibiliser la transmission et la compréhension de message comme étant : le produit ECRAN TOTAL est destiné que pour les jeunes d'un certain âge. Mais généralement ces personnages interprètent bien leurs rôles : le naturel et la sympathie sont très présents dans leurs expressions.

Un autre point négatif dans la réalisation est la signature du produit (le dernier plan où l'on montre le produit). La signature met en avant 03 attributs produits alors que normalement seulement un attribut produit doit être mentionné afin de permettre à la cible de bien mémoriser le message.

Conclusion générale :

La démarche Marketing et plus particulièrement la démarche publicité a pour but de conquérir, d'attirer et de fidéliser les consommateurs.

Le travail de recherche que nous avons mené au sein de l'entreprise VENUS et son agence de communication 2Hémisphères nous a permis de constater que malgré la présence d'une idée créative intéressante développée dans le spot et que ce dernier est relativement « bien fait », le reste du processus publicitaire (stratégie publicitaire) ne suivait pas. Les résultats d'insuffisance notés lors de cette étude qualitative peuvent se manifester comme suit :

- L'annonceur VENUS n'a fait qu'administrer sa part de contribution dans le processus publicitaire, alors qu'il fallait mettre en œuvre dans ce cadre ses compétences dans la matière.

- Le budget alloué qui est négocié dès le départ par l'entreprise et son agence demeure inadapté à l'objectif recherché, ce qui a rendu lourde la relation communicationnelle entre les parties constituant le dossier de création de ce spot publicitaire télévisuel ;
- Le niveau de performance des acteurs publicitaires algériens n'a pas encore atteint le niveau de professionnalisme qu'impose le marché à l'échelle internationale, surtout dans la phase de l'exécution et de la réalisation où il existait un manque de technicité qui a diminué la qualité du spot publicitaire objet de notre cas. Nous l'avons remarqué, d'une part dans le tournage qui a été fait dans un bureau de travail au lieu dans un cadre estival pour montrer plus l'intérêt d'utilisation du produit « Ecran Total » et lui donner plus de valeur, et d'autre part dans le choix de la cible qui consistait à prendre une seule catégorie d'âge de jeunes femmes (de 24 à 30 ans) ce qui n'est pas vraiment représentative.
- L'agence 2Hémisphères et son annonceur VENUS n'ont pas pris la peine de faire du contrôle et des tests sur le message publicitaire (pré-tests) ainsi que des tests après la diffusion de la campagne en elle-même (posts-tests), ce qui pourra créer par la suite des effets négatifs sur la cible visée (sur sa compréhension / sa perception du spot et l'impact sur son comportement cognitif, affectif et conatif).

En conclusion, nous pouvons dire que pour aboutir à une bonne stratégie publicitaire télévisuelle, il faut adopter une méthodologie bien définie entre les intervenants du processus publicitaire afin de garantir un minimum de résultat en matière de publicité, ce résultat va se concrétiser avec une création qui aura de l'effet positif sur le consommateur. Ce qu'il faut retenir c'est que la démarche publicitaire doit se faire par : la fixation des objectifs de l'annonceur, la formulation du brief annonceur / brief créatif de l'agence, la constitution d'une bonne plateforme de création, la formulation d'une seule et unique idée, le respect des éléments d'exécution et de réalisation du spot et enfin la mesure de l'efficacité publicitaire.

Bibliographie :

-
- ¹ : GARNIER(F), DRESS(S), « *le métier d'annonceur : du marketing stratégique au consommateur* », édition Vuibert, Paris, 2012, P38.
- ² : MARCENAC(L), MILON(A) : « *Stratégies publicitaires* », édition Bréal, 5^{ème} édition, France, Mai 2002, P.102
- ³ : Ballofet, P., et Coderre, F. « *Communication marketing: Une perspective intégrée* », 2^{ème} édition, Montréal: Chenelière/Mc Graw-Hill, 2008, P.215.
- ⁴ : Gicquel, Y., et Bariety, A-S « *Analyse publicitaire* ». Chambéry: Le Génie des glaciers, 2011, P. 99.
- ⁵ : MARCENAC et MILON, Op.cit., P. 122.
- ⁶ : LENDREVIE-LEVY, « *MERCATOR : Théories et nouvelles pratiques du Marketing* », DUNOD, Paris, 2013, P.422.
- ⁷ : Virginie de Barnier, Henri Joannis, « *Marketing et création publicitaire : Réseaux sociaux, mobile, Radio, TV, Print* », 4^{ème} édition, Dunod, 2016, P. 147.
- ⁸ : Ibidem, P. 159.
- ⁹ : Bernard BROCHAND, Jacques LENDREVIE, « *PUBLICITOR* », 5^{ème} édition, édition Dalloz, Paris, 2001, P.476.
- ¹⁰ : Philip KOTLER, Kevin KELLER et Delphine MANCEAU, « *Marketing Management* », 14^{ème} édition, PEARSON, 2012, P.581.
- ¹¹ : LENDREVIE (Jacques) et DE BAYNAST (Arnaud), « *publicitor* », DALLOZ, Paris, 2004, P.466.
- ¹² : Christian, Dussart : « *Comportement du consommateur, facteurs d'influences externes* », ED : de Boeck, Bruxelles, 1994, P.15
- ¹³ : MAISONNAS Stéphane et DUFOUR Jean-Claude : « *Marketing et services du transactionnel au relationnel* », Chenelière Education, Montréal, 2006. p.74.
- ¹⁴ : Dussart, Op.cit., P.23.
- ¹⁵ : DUBOIS (B), « *comprendre le consommateur* », Dalloz, 2^{ème} éd, Paris, 1994, P.30.

- ¹⁶ : Huteau .M : « *Manuel de psychologie différentielle* », Paris, Dunod, 1999, P.114
- ¹⁷ : HORNEY (K), « *la personnalité névrotique de notre temps* », Ed : L'Arche, 2000, P.86.
- ¹⁸ : Darpy Daniel et VOLLE Patrick, « *comportement du consommateur : concepts et outils* », Ed, Economica, Paris, 2003, P.238.
- ¹⁹ : Geert Hofstede, « *Cultures's Consequences* », Newbury Park, CA, Sage Publications, 1980.
- ²⁰ : VANVRACEM Paul, JANSSENS UNFLAT Martin, « *comportement du consommateur, famille, groupe, économie et entreprise* », Paris, Edition de Bock Université, 1994, p.137.
- ²¹ : BALLOFFET Pierre BOULAIRE Christèle : « *Comportement du consommateur* », 2ème édition, Chenelière éducation, Canada, 2006. P.429
- ²² : Darpy et VOLL, Op.cit, P274.
- ²³ : Warner, W.L Lunt, Paul, S: « *The social life of mode in communities* », Yale University, New Heaven, 2004.
- ²⁴ : Darpy et VOLL, Op.cit. P 302.
- ²⁵ : Howard, J.A. et J.N. Sheth, “ *Théories du comportement de l'acheteur* ”, Encyclopédie du Marketing, 2004, Vol 1-71 C.
- ²⁶ : Document interne de l'entreprise VENUS SAPECO.
- ²⁷ : Analyse du brief annonceur, réalisée par nous-mêmes à partir des informations fournies par la Direction Marketing et de la Communication de l'entreprise d'accueil VENUS SAPECO.
- ²⁸ : Philippe VILLEMUS, « *comment juger la création publicitaire : stratégie et Méthode* », Les éditions d'organisation, Paris, 1997, PP 96-123.